

INGLIZ, O'ZBEK VA RUS TILLARIDA TURISTIK TERMINLARDAN FOYDALANISH USULLARI

Imamova Gulchexra Zoirovna

Named after Islam Karimov

Tashkent State Technical University

Teacher of the Foreign Languages Department:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10776257>

Annotation: Tilshunoslikda, jumladan, o'zbek tilshunosligida qo'shma so'zlar va so'z birikmalarini farqlash, qat'iy chegaralash ancha murakkab va hal etilishi lozim bo'lgan masalalardan biri, deyish mumkin. Qo'shma so'z va so'z birikmalarining chegarasi masalasini har bir tilning xarakterli fono-morfologik va sintaktik me'yorlarga asoslangan, aniq mezonga tayanib belgilash talab etiladi. Bu masala faqat o'zbek tilshunosligida emas, rus tilshunosligida ham hozirgacha kam o'rganilgan va bahsli masalalardan bo'lib kelmoqda.

Key words: termin, terminologiya, turizm, lug'at, method, learning, disciplines.

Shuni qayd etish lozimki, o'zbek tilida o'rganiladigan sohaning doirasida o'z ma'nolariga ko'ra sinonimik bo'lgan, lekin tarkibida bir elementi o'zlashgan, ikkinchisi esa o'zbekcha tarjimai bo'lgan maxsus leksemalar ham bor (*pekkidj-sayohat – majmuaviy turne*); *styuardessa – yo'l boshlovchi*)).

Ingliz, o'zbek va rus tillarida turistik terminologiya morfemaviy tarkibiga ko'ra turlicha bo'lgan so'zlarning ro'yxati bilan berilgan. Tarmoqqa oid terminologiya bo'yicha tadqiqotlari uchun morfemaviy tuzilishi nuqtai nazaridan terminlarni tahlil qilish (morfemalarning maqomi (holati) ketma-ketligi); yaxlit shaklida rasmiylashtirilgan maxsus nominasiyalarning tarkibiy modellari turi; formal-tarkibiy turlarining miqdoriy taqsimlanishini aniqlash an'anaviy bo'lgan edi. Maxsus leksikani tanlab olish terminologik ishning dastlabki zaruriy bosqichi va ayni paytda, tadqiqot eng muhim muammolaridan biri hisoblanadi.

Turizmga oid terminologiya bilan ishlash tadqiq etilishi lozim bo'lgan maxsus leksika tanlab olish bosqichidan boshlanadi. Ma'lumki, terminologik leksika lug'atlar, ilmiy nashrlar, o'quv-uslubiy adabiyotlar (darsliklar, o'quv qo'llanmalari, ensiklopediyalar), ma'lumotnomalar ma'lum bilim sohasining asosiy tushunchalarini aks ettiruvchi tasniflash ro'yxatlari va shu soha bo'yicha so'zlashgichlardan tanlab olinadi. Leksikani saralash va tartibga solishning eng maqbul vositasi izohli terminologik lug'atlardan foydalanishdir.

Ingliz, o'zbek va rus tillaridagi turizmga oid terminologiya sohasiga tegishli leksik materialni yig'ish jarayonida bosqichida O'zbekistonda sayyohlik

infratuzilma nisbatan kuchli rivojlanganligiga qaramay, o'zbek tilidagi turizmga oid terminologiya hali to'liq shakllangan, deb aytib bo'lmaydi. Hozirgacha maxsus adabiyot sifatida faqat quyidagi so'zlashgichlardan foydalanib kelinadi:

1) Eshanova M.Y., Muhidinova N.A. O'zbekcha-inglizcha zamonaviy so'zlashgich. – T.: «Yangi asr avlod», 2015. – 88 b.;

2) Sabirov B., Isakov U., Raximov M. O'zbekcha-ruscha-inglizcha so'zlashuv kitobi. – T.: Yangi asr avlodi. 2007. – 155 b.;

Biroq, ta'kidlash joizki, ingliz va rus tillarida turizm sohasida maxsus lug'atlarning soni o'zbek tiliga qaraganda lug'atlarning soni ancha ko'proq. Hali to'liq shakllanmagan terminlarning mavjudligi turizmga oid terminlar tizimining hali nisbatan yoshligidan dalolat beradi. S.V. Grinev-Grinevich fikricha, terminlarning muvaffaqiyatli tanlovida yangi tushunchalarni nomlash uchun terminlar sifatida terminlardan avvalgi atamalar qo'llanadi. Avvalgi sharoitida “turizm” va unga mos holda turistik leksika ham “sport” va sportga oid leksika tushunchasi kabi uning tarkibiga kiradi, deb hisoblangan. Ko'rinadiki, turizm va turistik leksika dastlabki vaqtlarda bilim sohasi sifatida qaralmagan, ko'proq havaskorlik sohasiga kiritilgan.

Terminlardan avvalgi so'zlarga: *поезд для экскурсантов по сниженному тарифу* – sayyohlar uchun arzonlashtirilgan tarif bo'yicha poyezd; *часть экипажа самолета, занятая обслуживанием пассажиров* – samolet ekipajining yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadigan qismi; *экспресс-турне по ближайшим островам на арендованном катере*– yaqin orollarga katerda sayr uchun ijaraga olingan ekspress-tur; *экскурсия вдол морского побережья на водном транспорте* – suv transportida dengiz sohillari bo'ylab sayr; *цена на туристские услуги круговых туров* – aylanali turlarning sayyohlik xizmatlari narxi kabi maxsus leksemalar kiritilgan.

Terminlardan avvalgi so'zlar terminlardan o'zining vaqtinchalik xususiyati, shaklining barqaror emasligi, uzunligi, ya'ni qisqalik va umumiy e'tirof etilish talablariga javob bermasligi, ko'pincha neytral emasligi bilan farqlanadi. Shundan kelib chiqib, tadqiqotimizning birinchi bosqichida eng umumiy muammolar:

- termin va “termin bo'lmagan so'zni” farqlash;
- bu sohasidagi va yondosh bilim sohalaridagi terminlarni farqlash;
- tadqiqot lug'atida terminologik polisemiya, omonimiya, sinonimiya, frazeologiyaning aks etishi masalalari tadqiq etiladi.

Terminlardan avvalgi so'zlarga yangi shakllangan tushunchalarni nomlashda ishlatiladigan, lekin terminga qo'yiladigan asosiy talablarga (ko'pincha-qisqalik talabiga) javob bermaydigan maxsus leksemalar kiritiladi.

Akademik S.V. Grinev-Grinevichning qator atamashunoslar tomonidan qo'llab-quvvatlangan fikriga ko'ra, odatda, terminlardan avvalgi so'zlar sifatida quyidagilar qo'llanadi:

- ta'rifiy ibora – tushunchani nomlash uchun qo'llanadigan va uning mohiyatini yetarlicha aniq ta'riflashga imkon beradigan, lekin qisqalik talabiga javob bermaydigan ko'p so'zli nominativ so'z birikmasi¹, masalan:

train for sightseers at a reduced rate; tour with visits to several cities; balneary on hot mineral waters.

sayyohlar uchun pasaytirilgan tarifda poyezd; bir nechta shaharlarga tashriflar bo'yicha sayohat; issiq mineral suvlarda gidroterapiya.

поезд для экскурсантов по сниженному тарифу; тур с посещением нескольких городов; водолечебница на горячих минеральных водах.

- tobe so'zli: *tour accompanied by a guide or tour leader-guide; tour to the places of disasters and extreme situations; a class of passenger ships with only second and third class cabins.*

turlider yoki tur yetakchisi kuzatuvida sayohat; halokatlar va favqulodda vaziyatlar joyiga sayohat; faqat ikkinchi va uchinchi sinf kayutalari bo'lgan yo'lovchi kemalarining sinfi.

тур в сопровождении гида или турлидера-гид; тур на места катастроф и экстремальных ситуаций; класс пассажирских судов с каютами только второго и третьего класса.

- sifatdosh yoki ravishdosh iborani o'z ichiga olgan so'z birikmasi: *an aircraft making a charter flight; part of the aircraft crew engaged in passenger service; the number of hours spent in the air.*

charter reysini bajaruvchi samolet; samolet ekipajining yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish bilan band qismi; havoda o'tkazgan soatlar soni.

самолет, совершающий чартерный рейс; часть экипажа самолета, занятая обслуживанием пассажиров; количество часов, проведенных в воздухе.

Ma'nosi va shakli o'zgarib turadigan leksik birliklarni terminlardan avvalgi so'zlarga kiritish kerak. Masalan, *hotel with comfortable rooms and full service; a tourist trip, including several types of transport.*

¹ Grinev-Grinevich S.V. Терминоведение. – Москва: Академия, 2008. – С. 44.

qulay xonalari va to'liq servisi bo'lgan mehmonxona; transportning bir necha turini o'z ichiga olgan sayyohlik sayri.

отел с комфортабельными номерами полным сервисом; поездка туристская, включающая несколько видов транспорта.

S.V. Grinev-Grinevichning fikriga ko'ra, terminlardan avvalgi so'zlar terminologiyada yangi tushunchalarni nomlash uchun ma'lum vaqt davomida, ularga mos keluvchi terminlarni tanlash mumkin bo'lmaguncha qo'llanadi. Avvalgi so'zlar terminlardan o'zining vaqtinchalik xususiyati, shaklining barqaror emasligi, qisqalik va umume'tirof etilishi talablariga javob bermasligi, ko'pincha neytral emasligi bilan farqlanadi². Vaqt o'tib borgan sari ko'p hollarda, mazkur avvalgi so'zlar terminlar tomonidan siqib chiqariladi. Bir qator hollarda terminlardan avvalgi so'zni terminologik talablarga mos keladigan leksik birlik bilan almashtirish uzoq vaqtga cho'zilib ketadi va terminlardan avvalgi so'z maxsus leksika doirasida mustahkamlanib, barqaror xususiyatga ega bo'lib qoladi va kvaziterminga aylanadi³. Kvaziterminlar - terminlar tizimida o'z o'rniga ega bo'lmagan va maxsus lug'atlarda qayd etilmagan so'zlar bo'lib, hali to'liq shakllanmagan belgilari qat'iy chegaralanmagan, terminlarga qo'yiladigan talablarga javob bermaydigan tushunchalarni nomlash uchun qo'llanadigan birliklardir.

References:

1. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. – Москва: Высшая школа, 1979. – 223 с.
2. Березович Е. Л. Язык и традиционная культура: этнолингвистические исследования. – Москва: Индрик, 2007. – 599 с.
3. Xamrayeva Nilufar. (2024). SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE AND SOCIOCULTURAL ASPECT OF LANGUAGE. Innovations in Technology and Science Education, 2(17), 466–471. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/2368>
4. Xamrayeva, N. ., & Olimova , M. . (2023). SOTSIOLINGVISTIKA VA DIALEKTOLOGIYA. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(6), 149–154. извлечено от <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/4872>
5. Xamrayeva, N. ., & Olimova , M. . (2023). SOTSIOLINGVISTIKA VA DIALEKTOLOGIYA. Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences, 2(6), 149–154. извлечено от <http://www.econferences.ru/index.php/tafps/article/view/4872>

² Гринев С.В. Введение в терминографию / 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1995. – 309 с.

³ Гринев-Гринеvич С.В. Терминоведение. – Москва: Академия, 2008. – С. 45.

6. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2024). ANALYSIS OF TECHNOLOGY AND METHODS OF USING MIXED EDUCATION IN TEACHING ENGLISH. *Innovations in Technology and Science Education*, Vol. 2 No. 17 (2023)(17), 472–479.
7. Yusupova, N. (2021b). ZAMONAVIY O 'QITISH METODLARIDA ROL O 'YINLARINI KENG QO 'LLANILISHI: WIDE USE OF ROLE GAMES IN MODERN TEACHING METHODS. *FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI*, 2(2181–1776), 2. <https://journal.bilig.uz/isepsmj/article/view/1013/981>
8. Юсупова, Н. Н. (2021). ПРИМЕНЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. *Экономика и социум*, (4-2 (83)), 1248-1253.
9. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2024b). INCREASING STUDENT'S INTEREST IN ENGLISH LANGUAGE IN MIXED EDUCATION TECHNOLOGY. "PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION," Vol. 1 No. 18 (2024)(Vol. 1 No. 18 (2024): PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION), 1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10636443>
10. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2023b). PEDAGOGIK TA'LIM KLASTERI MUHITIDA ARALASH TA'LIMNI QO'LLASH TEXNOLOGIYASI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(19), 5. <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1699/2717>
11. Yusupova, N., [Nigmatovna]. (2021c). The involvement of teacher's: calling students to speak. *International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR)*, 5(2), 68–71. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1606850095046738607&btnI=1&hl=ru>
12. Azamatovna, B. S., & Salijanovna, I. S. (2020). Classification of could words in german and Uzbek. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 7333-7339.
13. Bekmuratova, S. A. (2019). GRAMMATIC FEATURES OF DOUBLE WORDS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 248-252.

